

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№6

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 IYUN

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
621 sahifa, iyun, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- | | |
|--|--|
| <p>05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi</p> <p>05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari</p> <p>05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash</p> <p>05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari</p> <p>05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti</p> <p>05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi</p> <p>05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari</p> <p>05.01.07 – Matematik modellashtirish</p> <p>05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt</p> <p>05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik</p> <p>05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari</p> <p>05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti</p> <p>05.04.01 – Telekommunikasiya va kompyuter tizimlari, telekommunikasiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash</p> <p>05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi</p> <p>05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari</p> <p>05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari</p> <p>05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi</p> | <p>05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish</p> <p>05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar</p> <p>05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari</p> <p>10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik</p> <p>10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti</p> <p>08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi</p> <p>08.00.02 – Makroiqtisodiyot</p> <p>08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti</p> <p>08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti</p> <p>08.00.06 – Ekonometrika va statistika</p> <p>08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit</p> <p>08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit</p> <p>08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti</p> <p>08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.11 – Marketing</p> <p>08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot</p> <p>08.00.13 – Menejment</p> <p>08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari</p> <p>08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti</p> <p>08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya</p> <p>08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati</p> |
|--|--|

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Ways to Strengthen the Economy of Karakalpakstan	12
Isakov Janabay Yakypbayevich	
Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish xavf-xatarlarini iqtisodiy baholash.....	18
Raxmatova M.G., Saidjonova Z.B	
Strategy For Attracting Investments By Expanding the Participation of Joint-Stock Companies in the Securities Market	23
Aytmuratova Ulbika Jalgasovna, Kutlymurat Zhalgasovich Aytmuratov, Raushan Nurlybay qizi Umirzakova	
O'zbekistonda eksportni sug'urtalash mexanizmlari: mavjud holat va takomillashtirish yo'llari	29
D.E.Qarshiev	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston	35
Islomova Dilrabo Salomovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xodimlarning mehnat samaradorligini oshirishda rahbarlarning roli	40
Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li, Yusupov Sherzodbek Baxtiyor o'gli, Xaitbayev Jasurbek Otaxanovich, Madraimov Xabibulla Madaminovich	
Обзор по теме Современные системы управлением возбуждение синхронных машин и перспективы их развития	47
Алиев Абдор Мураткулович	
The Mechanism for Applying Tax Benefits and Preferences in Tax Administration	52
Dilorom Mutalova	
Innovatsiyalarning ahamiyati va ularning iqtisodiy samaradorligining o'zbekiston qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashdagi roli	57
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Bino va inshootlarni zilzilabardoshligiga oid nazariyalar.....	62
Jalilov Ahmadbek Ikromjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini konseptual asoslari va shartlari asoslari xususida	66
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
The Analysis of the Psychophysiological Condition of Children With Mental Disorders and the Creation of Comfort Through Designed Clothing.....	73
Asatilaeva Lola Muratjon qizi, Muminova Umida Tokhtasinovna	
Analysis Types of Waterproof Fabrics and Their Physical and Mechanical Properties	80
Pulatova Laziza Bakhodirovna, Kasimova Aziza Bakhodirovna	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	85
Umarkulov Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Suv resurslarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalar:qishloq xo'jaligi uchun iims modelini ishlab chiqish.....	89
Fazilat Egamberganova Shuhratovna	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish	93
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarini boshqarishning iqtisodiy mexanizmlari	98
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
Mahalliy budjetlar ijrosi to'g'risidagi hisobotlar va ularning axborot imkoniyatlarini oshirish masalalari	104
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi	110
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	

Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	115
Umarkulov, Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini ta'minlashning gnoseologik asoslari xususida	118
Abdusherozov Abdullo Baxtiyrovich	
Nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etishning tashkiliy-huquqiy jihatlari	125
Yaqubova Nodira Olim qizi	
O'zbekistonda to'qimachilik eko-mahsulotlari bozorining rivojlanish imkoniyatlari	130
Nosirova Charos	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda zamonaviy sifat menejmenti tizimining o'rni	135
Asadullina Nailya Ramilevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Axoli daromadlarining turmush farovonligiga ta'siri	142
Berdibekov A.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitda ta'lim xizmati sifatini oshirishni ekonometrik modellashtirish usullari	148
Axmedova Barno Abdiyevna	
Jahon mamlakatlarida chakana savdoni boshqarishning o'ziga xosligi va unda strategik menejment tizimi	151
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
Kichik tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish tendensiyalari	156
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Geologiya korxonalarining investitsion samaradorligini oshirish yo'llari	163
O'tamurodova Surayyo SHokirjon qizi	
Temir yo'l transportini rivojlantirishdagi xorij tajribasi	169
Nasrullayev Nurbek Baxtiyrovich	
Hududlar iqtisodiyoti agrar sektori investitsion faolligining ko'rsatkichlar tizimi va ularning xususiyatlari	174
S.J. Yangiboev	
Hududlarning soliq salohiyatini oshirishdagi mavjud muammolar va ularning yechimlari	181
Sharipov Narzullo G'ulomovich	
Uzoq muddatli aktivlar auditining tashkiliy va uslubiy jihatlarini takomillashtirish	188
Bakayev Xurshid Maxmudovich	
Применение искусственного интеллекта в оценке кредитных рисков.....	195
Маликов Шохрух Шокирович, Неъматова Фарангиз Санжар кизи, Омонов Санжар Фанишер ўғли, Гулмуродова Динора Акрам кизи, Камалов Шухрат Камалович	
Tashqi bozorlarda tovarlarning raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy marketingdan foydalanish ...	209
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
Tijorat banklari investitsiya faoliyatida yuzaga keluvchi risklar	215
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda xalqaro savdo shartnomalarining roli.....	219
Xodjayev Jamshid Abduxakimovich	
Servislashgan jamiyatda avtoservis xizmatlarining o'rni va ahamiyatini yoritishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar	223
Shaymardanova Dildora Xaydarjon qizi	
Davlat budjetining ijtimoiy sohani rivojlantirishdagi o'rni	230
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li	
Madaniy festivallar-turizmni rivojlantirish vositasi sifatida	234
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Xizmatlar sohasida innovatsion strategiyani shakllantirishning o'ziga xos jihatlari	239
Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	

Innovatsion tadbirkorlikning milliy iqtisodiyotdagi o'рни	244
Fayziyev Shavkat Shaxobidinovich	
Managing Tourism in Fragile Ecosystems: A Case Study Approach	251
Dilmurod Nasimov, Shahrizoda Sirojiddinova	
Development of the Digital Financial Assets Market to Enhance Investment Activity	258
Shamshinur Yakubova	
Turizm sohasining investitsion jozibadorligi va uni oshirish yo'llari	263
Ayubov Ilyos Iloxomovich	
Qimmatli qog'ozlar bozorida risklarni boshqarish amaliyotini takomillashtirish	268
Otaxonov Saidaxror Ilhomjon o'g'li	
O'zbekiston hududlarining barqaror rivojlanishi: omillar va ko'rsatkichlar tahlili	274
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Iqtisodchi va bugalterlarning jamiyatdagi o' rni va ahamiyati	282
Sohibova A'loxon Zafarjon qizi	
Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarni raqamli kompetensiyasini baholashning metodologik asoslari ..	286
Maxkamova Zuxra Tursunpulotovna	
Sug'urta faoliyati hisobining normativ-huquqiy asoslari	292
Kodirkulov Oybek Turdiboyevich	
Raqamli iqtisodiyot: qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va joylashtirish	301
Bazarov Nazirjon Sobirovich, Mo'minov Baxodir Orifjonovich	
Sport maktablaridagi yoqari sinf o'quvchilarining chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	306
Qon'irbayev Dastan	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане	311
Салимов Шерзод Бахтиёрвич	
Cleaning of Salt Water Using Reverse Osmosis	316
Kungiratbay Sharipov, Nurmanov Ma'ruf	
Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy instrumentlar auditi uchun tavakkalchilikka asoslangan baholash mezonlarini takomillashtirish	326
Nuraliyev Behzod Baxtiyor o'g'li	
Turizm investitsion salohiyatiga ta'sir kuchlari va ularga yechim	331
Ayubov Ilyos Iloxomovich	
Korxonalarda nomoddiy aktivlarni hisobga olishda shaffoflikni ta'minlash va xorij tajribalaridan foydalanish istiqbollari	335
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
Strengthening the Tourism Industry Through Education and Training: A Review of Global and Regional Strategies	342
G'aforova Zarina Otabek qizi	
Raqamli iqtisodiyotda telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanish omillari va iqtisodiy samaradorligi tahlili (o'zbekiston misolida)	348
Xazratov Abror Panjiyevich	
Smart tourism konsepsiyasining o'zbekistonda joriy etilishi: infratuzilma, xizmatlar va raqamli innovatsiyalar tahlili	352
Abriev Zoirjon	
The Development of Tourism Management as a Significant Part of Economy in Uzbekistan	358
To'xtarova Feruzahon Yuldashevna	
Biologik aktivlarni iqtisodiy tahlil qilish turlari: metodologiyasi va amaliy qo'llanilishi	362
Ziyayev Dilshodjon Salimjonovich	

Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления	366
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Buxoro viloyat hududining urbanizatsiya konsepsiyasini ishlab chiqish	372
Akramov Doniyor Rustam o'g'li, Usmonov Muradxan Saidmaxmudovich	
Интегрированный механизм оценки финансового состояния предприятия	376
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Ecosystem Services Under Ecological Stress: the Case of the Former Aral Sea	383
Umidjan R. Nazarkulov	
O'zbekistonda iqtisodiy ta'lim muammolarini virtual platformalar orqali bartaraf etish yo'llari	388
Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Temir yo'l transporti korxonalarida ishlab chiqarish salohiyatini rivojlantirish ("toshkent mexanika zavodi" aj misolida)	393
Xudoyorova Mehrangiz	
Развитие инклюзивного образования на основе социального маркетинга и цифровизации сферы ..	400
Адилова Зулфия Джавдатовна , Шоев Алим Халмуратович	
Qurilish jarayonlarini boshqarishning xorij tajribalari va ularning milliy investitsion-qurilish sohasiga transformatsiyasi	408
Abduvaliyev Bekzod Muxiddin o'g'li	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisbotni tayyorlashni takomillashtirish.....	414
Xayitboyev Muhammadiy Israfilovich , Abduraimova Maftunaxon Axmatovna, Ovlaev Suhrob Temur o'g'lim , Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	
Iqtisodiy-ekologik hududlarda pillachilik biznesining mazmuni va mohiyati.....	419
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
Yashil moliyalashuv: bank faoliyatidagi huquqiy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	427
Mirzaxmedova A. A.	
Tijorat banklarining yashil iqtisodiyotga o'tishdagi faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	432
Mirzaxmedova A. A.	
O'zbekistonda inson kapitali raqamli transformatsiya sharoitida: muammolar, imkoniyatlar va strategik yechimlar	437
Umarkulov, Kodirjon Maxamadaminovich, Abdunosirova Nilufar Ravshanbek qizi	
Tijorat banklari aktivlarining samaradorlik ko'rsatkichlari istiqbollari.....	442
Xojiyev Jaxongir Dushabayevich	
Aholi turmush farovonligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari	447
Norqobilov Nusratilla Norsaitovich	
Progression of Small Business and Entrepreneurial Activity in Uzbekistan	450
Dauletbaeva Ulzada Bakhadirovna	
Raqamli moda dizayni va ishlab chiqarish usuli uchun clo3D ma'lumotlar bazasi	454
Temirova Gulnoz Ibodovna, Esanova Ma'rifat G'ayratovna	
Xususi ta'lim muassasalarini boshqarishni takomillashtirishning amaliy jihatlari	459
Karimov Ulug'bek Usmonovich	
Global iqtisodiyotda bank tizimini raqamlashtirishning ahamiyati.....	465
Karimova Komila Daniyarovna, Sulxonberdiyeva Shodiya Shuxrat qizi	
Dasturiy vositalarning o'zaro muvofiqlikda ishlash metodlari va algoritmlari tahlili	470
Oybek Allamov, Boburbek Babajanov, Jahongir Bekturdiyev	
Mamlakatimizdagi tijorat banklari aktivlarini boshqarishning amaldagi holati tahlili	475
Baxriddinov Sharofiddin	
Surxondaryo viloyati hududlarida tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiy rivojlanish dinamikasiga ta'siri	483
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	

Методика выбора оптимальной стратегии обеспечения финансовой безопасности текстильных предприятий	489
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
Kimyosanoat korxonalarida “tejamkor ishlab chiqarish” konsepsiyasini tadbiq etish samaradorligi tahlili	494
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Buxoro shahar hududining urbanizatsiya konsepsiyasini ishlab chiqish	499
Akramov Doniyor Rustam o'g'li, Usmonov Muradxan Saidmaxmudovich	
Aksiyadorlik jamiyatlari qarz kapitalini boshqarish siyosatining muvozanatlashgan moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga ta'siri	503
Kurbonov Xayrilla	
O'zbekistonda turizmni rivojlantirish va xorijiy tajribalar	510
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Buxoro shahri turar-joy hududlarini takomillashtirish	516
Odilov A.B	
Buxoro shahrining barqaror rivojlanishida shahar infratuzilmasini yaratish metodlari	522
Xasanov Feruz Anvarovich, Reyimbayev Shuxrat Sadullayevich	
Paxta chigitidan yog' olishda qovurish jarayonining bazi aspektlari	527
Artiqov A. , Fayziev E.U.	
Перспективы развития международного финансового центра в узбекистане	530
Нуритдинова Мафтуна Жахонгировна	
Strengthening the Tourism Industry Through Education and Training: a Review of Global and Regional Strategies	535
Zarina Gafarova	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari samaradorligini yaxshilash	541
ISMAILOV TIMUR KUATBAEVICH, SULTAMURATOV QALLIBEK, SAGINBAEV SULTANBEK TURDIBAY O'G'LI	
Ekologik mehmonxonalar xizmat korsatish faoliyati davomida atrof -muhitga ta'sirini organish.	545
Abidova Dilfuza Igamberdievna	
Mamlakatimizda soliq ma'murchiligini yanada takomillashtirish bo'yicha amaliy tahlil hamda takomillashtirish yuzasidan takliflar	551
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
Анализ практики управления системой формирования финансовых ресурсов высших учебных заведений	558
Гулшат Карлибаева	
Kogon shahrida amir saroyining qurilishi va modern arxitekturaning kirib kelishi	562
Nabiyev Hamid Mirzaevich	
Единое информационное пространство лечебно-профилактического учреждения	568
Ураков Шокир Улашович	
Energetika tarmog'ida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini (mhxs) joriy etishning nazariy asoslari	575
Uralov Temur Boxodir O'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlariga innovatsion usullarning joriy etishning tashkiliy, iqtisodiy va xuquqiy jihatlari	580
Ismailov Allayor Rashidovich	
Возможности и правовые основы использования блокчейн и криптоактивов в банковской системе Узбекистана	587
Ражабова Умида Умурзаковна	
Xorijiy mamlakatlarda mahsulotlar muvofiqligini baholash amaliyoti	594
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	

O'zbekiston sug'urta bozorida investitsiya faoliyatining rivojlanish dinamikasi.....	601
Zoyirov Laziz Subxonovich	
NYU-YORK FOND BIRJASINING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI VA ULARDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI	606
Holov Sherali	
HUDUDLARDA INVESTITSIYA MUHITINI BAHOLASH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI (QORAQALROG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA)	611
U.N.Muxammadiyev	
KICHIK SANOAT ZONALARIDA INVESTITSION RISKLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	611
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillayevich	

0009-0002-1431-4679

KICHIK SANOAT ZONALARIDA INVESTITSION RISKLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Shodmonqulov Kamoliddin Murodillayevich

TDIU "Savdo ishi" kafedresi dotsenti

Annotatsiya. Mazkur maqolada kichik sanoat zonalarida investitsion risklarni boshqarishning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilingan. Investitsion risklarning iqtisodiy mohiyati, ularning turlari va investitsiya faoliyatiga ta'siri o'rganilgan. Risklarni identifikatsiyalash, baholash va minimallashtirishning zamonaviy usullari, jumladan, raqamli texnologiyalar, diversifikatsiya strategiyasi, sug'urta mexanizmlari hamda davlat-xususiy sheriklik asosidagi yondashuvlarning afzalliklari yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston kichik sanoat zonalarida investitsion risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Аннотация. В данной статье проанализированы современные подходы к управлению инвестиционными рисками в малых промышленных зонах. Исследованы экономическая сущность инвестиционных рисков, их виды и влияние на инвестиционную деятельность. Освещены современные методы идентификации, оценки и минимизации рисков, включая цифровые технологии, стратегию диверсификации, механизмы страхования и государственно-частное партнерство. Также разработаны научно-практические рекомендации по совершенствованию системы управления инвестиционными рисками в малых промышленных зонах Узбекистана.

Abstract. This article examines modern approaches to investment risk management in small industrial zones. The economic essence of investment risks, their types, and their impact on the activities of small industrial zones are analyzed. Modern methods of risk identification, assessment, and mitigation are discussed, including digital technologies, diversification strategies, insurance mechanisms, and public-private partnership approaches. In addition, scientific and practical recommendations are proposed to improve the investment risk management system in the small industrial zones of Uzbekistan.

Kalit so'zlar: kichik sanoat zonasi, investitsion risk, risk-menejment, investitsion jozibadorlik, diversifikatsiya, davlat-xususiy sheriklik, sug'urta mexanizmi, raqamli texnologiyalar, investitsiya samaradorligi.

Ключевые слова: малая промышленная зона, инвестиционный риск, риск-менеджмент, инвестиционная привлекательность, диверсификация, государственно-частное партнерство, страховой механизм, цифровые технологии, эффективность инвестиций.

Keywords: small industrial zone, investment risk, risk management, investment attractiveness, diversification, public-private partnership, insurance mechanism, digital technologies, investment efficiency.

KIRISH

Bugungi kunda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, hududlarning sanoat salohiyatini oshirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashda kichik sanoat zonalarini muhim ahamiyat kasb etmoqda. Kichik sanoat zonalarini ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, investitsiyalarni jalb etish va hududlarning eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiluvchi samarali iqtisodiy mexanizm hisoblanadi. Shu bilan birga, mazkur zonalarda amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari turli xil iqtisodiy, moliyaviy, institutsional va tashqi omillar ta'sirida muayyan risklarga duch keladi.

Jahon iqtisodiyotida kuzatilayotgan globallashtirish jarayonlari, bozor kon'yunkturasining o'zgaruvchanligi, inflyatsiya darajasining oshishi, logistika zanjirlaridagi uzilishlar va geoiqtisodiy noaniqliklar investitsion risklarni samarali boshqarish zaruratini yanada kuchaytirmoqda. Ayniqsa, kichik sanoat zonalarida faoliyat yuritayotgan korxonalar uchun risklarni oldindan aniqlash, baholash va minimallashtirish mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, kichik sanoat zonalarida investitsion risklarni boshqarishning zamonaviy yondashuvlarini o'rganish va amaliyotga tatbiq etish hududiy iqtisodiy rivojlanishning muhim omili hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

World Bank (2020) tomonidan chop etilgan “Global Investment Competitiveness Report 2019/2020” hisobotida investitsion qarorlar qabul qilishda siyosiy barqarorlik, infratuzilma sifati va institutsional muhit asosiy omillar sifatida e’tirof etilgan. Hisobotda investitsion risklarni kamaytirish investitsiyalar oqimini oshirishning muhim sharti ekanligi ta’kidlangan[1].

Hillson, D. (2021) o’zining “The Risk Management Handbook” asarida zamonaviy risk-menejmentning nazariy va amaliy jihatlarini yoritgan. Olim risklarni identifikatsiyalash, baholash, monitoring qilish va nazorat qilishning integrallashgan modelini taklif etadi. Uning fikricha, investitsion loyihalarda risklarni boshqarish korxonalarining strategik rivojlanish maqsadlariga erishishida muhim omil hisoblanadi[2].

Kerzner, H. (2022) ning “Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling” nomli asarida investitsiya loyihalarini boshqarishda risklarni prognozlash va boshqarishning tizimli yondashuvlari bayon etilgan. Muallif investitsiya loyihalarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi risklarni o’z vaqtida aniqlash va ularga mos choralar ko’rishga bog’liqligini asoslaydi[3].

S.S. G’ulomov (2022) tomonidan investitsiyalar iqtisodiyoti bo’yicha olib borilgan tadqiqotlarda investitsion jozibadorlik va risklar o’rtasidagi bog’liqlik tahlil qilingan. Muallif investitsion muhitning barqarorligi investorlar qarorlariga bevosita ta’sir ko’rsatishini ilmiy jihatdan asoslaydi[4].

Rasulov A. va Abdullayev B. (2023) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda O’zbekistondagi kichik sanoat zonalarining investitsion salohiyati va ularni rivojlantirish muammolari o’rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko’ra, infratuzilma, moliyalashtirish manbalari va boshqaruv risklari sanoat zonalarini faoliyatining asosiy cheklavchi omillari sifatida baholangan[5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Tadqiqot metodologiyasi sifatida risklar, ular guruhini o’rgangan holda, kuzatish, iqtisodiy tahlil, statistik guruhlash, qiyosiy va tizimli tahlil kabi usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Investitsion risk investitsiya loyihasini amalga oshirish jarayonida kutilgan iqtisodiy natijalarga erishmaslik yoki moliyaviy yo’qotishlarga duch kelish ehtimolini anglatadi. Kichik sanoat zonalarida investitsion risklar quyidagi asosiy guruhlariga bo’linadi:

- moliyaviy risklar;
- bozor risklari;
- ishlab chiqarish risklari;
- infratuzilmaviy risklar;
- institutsional va huquqiy risklar;
- ekologik risklar;
- innovatsion risklar.

Mazkur risklarning mavjudligi investitsiya loyihalarining samaradorligiga bevosita ta’sir ko’rsatadi hamda investorlarning hududga bo’lgan qiziqishini pasaytirishi mumkin.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida kichik sanoat zonalarini hududlarning sanoat salohiyatini oshirish, yangi ish o’rinlarini yaratish, tadbirkorlikni rivojlantirish va investitsiyalarni jalb etishda muhim o’rin tutadi. Shu bilan birga, kichik sanoat zonalarida amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari turli xil risklar ta’sirida faoliyat yuritadi. Mazkur risklar investitsiya mablag’larining yo’qotilishiga, loyihalarning kechikishiga yoki kutilgan iqtisodiy samaraga erishilmasligiga sabab bo’lishi mumkin. Shuning uchun investitsion risklarni samarali boshqarish kichik sanoat zonalarining barqaror rivojlanishini ta’minlashning muhim omili hisoblanadi.

Investitsion risklarni boshqarish, avvalo, risklarni aniqlash va baholashdan boshlanadi. Bunda investitsiya loyihasiga ta’sir etuvchi ichki va tashqi omillar tahlil qilinadi. Kichik sanoat zonalarida moliyaviy resurslarning yetishmasligi, bozor talabining o’zgarishi, inflyatsiya darajasining oshishi, valyuta kurslarining tebranishi, energiya ta’minotidagi uzilishlar hamda huquqiy-me’yoriy bazadagi o’zgarishlar asosiy risk omillari sifatida namoyon bo’ladi. Risklarni o’z vaqtida aniqlash va ularning ehtimoliy oqibatlarini baholash investitsiya qarorlarini yanada asosli qabul qilish imkonini beradi.

Investitsion risklarni boshqarishning keng tarqalgan usullaridan biri diversifikatsiya hisoblanadi. Diversifikatsiya investitsiya mablag’larini bir nechta loyiha yoki faoliyat yo’nalishlari o’rtasida taqsimlashni nazarda tutadi. Natijada bitta loyiha muvaffaqiyatsizlikka uchragan taqdirda ham umumiy investitsiya portfelining samaradorligi saqlanib qoladi. Kichik sanoat zonalarida turli tarmoqlarga mansub korxonalarni joylashtirish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar turini kengaytirish va yangi bozorlarga chiqish orqali risklarni sezilarli darajada kamaytirish mumkin.

Risklarni boshqarishning yana bir muhim usuli sug'urtalash hisoblanadi. Sug'urtalash investitsiya faoliyati jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy yo'qotishlarni qoplash imkonini beradi. Ayniqsa, tabiiy ofatlar, yong'inlar, texnogen avariya va boshqa favqulodda holatlar bilan bog'liq risklarni kamaytirishda sug'urta mexanizmlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu investorlarning ishonchini oshirib, investitsiya faoliyatining uzluksizligini ta'minlaydi.

Zamonaviy sharoitda investitsion risklarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish tobora kengayib bormoqda. Raqamli monitoring tizimlari investitsiya loyihalarining bajarilish jarayonini real vaqt rejimida kuzatish, moliyaviy ko'rsatkichlarni tahlil qilish va ehtimoliy muammolarni oldindan aniqlash imkonini beradi. Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (Big Data) texnologiyalaridan foydalanish esa risklarni prognozlash aniqligini oshiradi hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonini takomillashtiradi.

Kichik sanoat zonalarida investitsion risklarni kamaytirishda davlat tomonidan yaratilayotgan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari ham muhim o'rin tutadi. Soliq va bojxona imtiyozlari, subsidiyalar, davlat kafolatlari hamda davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar investorlarning moliyaviy yukini kamaytiradi va investitsion muhitning jozibadorligini oshiradi. Ayniqsa, infratuzilma obyektlarining davlat tomonidan barpo etilishi investitsion risklarning sezilarli qismini kamaytirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, risklarni boshqarishda xedjirlash usullaridan foydalanish ham muhim hisoblanadi. Ushbu usul valyuta kurslari, foiz stavkalari va narxlarning o'zgarishi bilan bog'liq risklarni kamaytirishga qaratilgan. Xususan, xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi loyihalarda valyuta risklarini boshqarish investitsiya samaradorligini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, kichik sanoat zonalarida investitsion risklarni samarali boshqarish investitsiyalar xavfsizligini ta'minlash, loyihalarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi va investorlar ishonchini mustahkamlashning asosiy shartlaridan biridir. Risklarni aniqlash, baholash, diversifikatsiyalash, sug'urtalash, raqamli monitoring va davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlaridan kompleks foydalanish sanoat zonalarining investitsion jozibadorligini oshirishga hamda ularning barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Investitsion risklarni samarali boshqarish kichik sanoat zonalarining investitsion jozibadorligini oshirish va investitsiya loyihalarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Risklarni boshqarishning turli usullaridan foydalanish investitsiya faoliyati davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy va tashkiliy yo'qotishlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Quyidagi jadvalda kichik sanoat zonalarida qo'llaniladigan asosiy investitsion risklarni boshqarish usullari va ularning amaliy ahamiyati keltirilgan (1-jadval).

1-jadval

Kichik sanoat zonalarida investitsion risklarni boshqarish usullarining tavsifi

Risklarni boshqarish usuli	Mazmuni	Kutilayotgan natija
Risklarni identifikatsiyalash	Risk manbalarini aniqlash va tasniflash	Potensial xavflarni oldindan aniqlash
Risklarni baholash	Risk ehtimoli va ta'sir darajasini tahlil qilish	Asoslangan investitsiya qarorlarini qabul qilish
Diversifikatsiya	Investitsiyalarni turli yo'nalishlarga taqsimlash	Moliyaviy yo'qotishlarni kamaytirish
Sug'urtalash	Risklarni sug'urta kompaniyalari orqali qoplash	Kutilmagan zararlarni minimallashtirish
Raqamli monitoring	Loyihalarni real vaqt rejimida kuzatish	Risklarni tezkor aniqlash va boshqarish
Davlat-xususiy sheriklik	Risklarni davlat va investor o'rtasida taqsimlash	Investitsion jozibadorlikni oshirish
Xedjirlash	Valyuta va foiz risklaridan himoyalash	Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash

Manba: Muallif tomonidan tuzilgan.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, kichik sanoat zonalarida investitsion risklarni boshqarish ko'p bosqichli va kompleks yondashuvni talab etadi. Risklarni identifikatsiyalash va baholash usullari risk-menejment tizimining dastlabki bosqichlarini tashkil etib, investitsiya loyihalarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni aniqlashga xizmat qiladi. Diversifikatsiya va sug'urtalash usullari moliyaviy yo'qotishlarni kamaytirishning eng samarali vositalari hisoblanadi.

Shuningdek, zamonaviy iqtisodiyot sharoitida raqamli monitoring tizimlaridan foydalanish investitsiya loyihalarini tezkor nazorat qilish va risklarni erta aniqlash imkonini bermoqda. Davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining qo'llanilishi esa infratuzilmaviy va investitsion risklarni investor hamda davlat o'rtasida taqsimlash orqali investitsion muhitning barqarorligini ta'minlaydi.

Umuman olganda, jadvalda keltirilgan usullardan kompleks foydalanish kichik sanoat zonalarining investitsion jozibadorligini oshirish, investorlar ishonchini mustahkamlash hamda investitsiya loyihalarining iqtisodiy

samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kichik sanoat zonalarida investitsion risklarni boshqarishning zamonaviy yondashuvlari mavzusi ilmiy jihatdan yuqori dolzarblikka ega. Chunki bu yo'nalish investitsiya nazariyasi, risk-menejment va hududiy iqtisodiy rivojlanishning kesishgan nuqtasida joylashgan bo'lib, kompleks ilmiy yondashuvni talab etadi.

Ilmiy jihatdan mazkur mavzu investitsion risklarni aniqlash, baholash va boshqarishning mavjud nazariy modellari va amaliy mexanizmlarini takomillashtirish imkonini beradi. Xususan, kichik sanoat zonalarida sharoitida risklarning o'ziga xos xususiyatlarini (infratuzilma cheklovlari, bozor beqarorligi, moliyaviy resurslar taqchilligi) hisobga olgan holda yangi metodologik yondashuvlar ishlab chiqishga zamin yaratadi.

Shuningdek, ushbu mavzu raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsion risklarni boshqarishning innovatsion usullarini, jumladan, raqamli monitoring, katta ma'lumotlar tahlili va prognozlash modellari kabi zamonaviy ilmiy yo'nalishlarni integratsiya qilish imkonini beradi.

Natijada, mazkur tadqiqot kichik sanoat zonalarining investitsion jozibadorligini oshirish, hududiy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash hamda investitsiya siyosatini ilmiy asosda takomillashtirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR:

Kichik sanoat zonalarida investitsion risklarni samarali boshqarish investitsiya loyihalarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi va investorlar manfaatlarining himoya qilinishini ta'minlaydi. Risklarni identifikatsiyalash, baholash, diversifikatsiyalash, sug'urtalash, davlat-xususiy sheriklik, raqamli monitoring va xedjirlash kabi zamonaviy usullarni qo'llash sanoat zonalarining investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi. Natijada hududlarda yangi ishlab chiqarish quvvatlari yaratiladi, bandlik darajasi oshadi va iqtisodiy o'sish sur'atlari jadallashadi.

Kichik sanoat zonalarida investitsion risklarni boshqarish zamonaviy iqtisodiy sharoitda hududiy sanoat rivojlanishining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Amalga oshirilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, kichik sanoat zonalarida investitsiya loyihalarining samaradorligi bevosita risklarni o'z vaqtida aniqlash, baholash va ularga nisbatan mos boshqaruv choralarini qo'llash darajasiga bog'liqdir.

Investitsion risklarni boshqarishda qo'llaniladigan zamonaviy yondashuvlar — risklarni identifikatsiyalash, baholash, diversifikatsiya, sug'urtalash, raqamli monitoring hamda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari — investitsiya jarayonining barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu usullar nafaqat moliyaviy yo'qotishlarni kamaytirishga, balki investitsion muhitning jozibadorligini oshirishga ham xizmat qiladi.

Shuningdek, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi investitsion risklarni prognoz qilish va real vaqt rejimida boshqarish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Bu esa kichik sanoat zonalarida boshqaruv qarorlarining tez-korligi va aniqligini oshiradi.

Umuman olganda, kichik sanoat zonalarida investitsion risklarni samarali boshqarish hududiy iqtisodiy o'sishni jadallashtirish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish va investorlar ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu sababli, zamonaviy risk-menejment yondashuvlarini izchil rivojlantirish va amaliyotga keng joriy etish dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. World Bank. (2020). Global Investment Competitiveness Report 2019/2020. Washington, DC.
2. Hillson, D. (2021). The Risk Management Handbook. London: Kogan Page.
3. Kerzner, H. (2022). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 13th Edition. Wiley.
4. G'ulomov, S.S. (2022). Investitsiyalar iqtisodiyoti. Toshkent.
5. Rasulov, A., Abdullayev, B. (2023). O'zbekistonda kichik sanoat zonalarining rivojlanish tendensiyalari. Ilmiy maqola.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100